

ӘӨЖ 800

XX ғ. 50-80 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ-БІЛІМДІК ОЙ-САНАНЫ НАСИХАТТАУДАҒЫ ҚАЙШЫЛЫҚТАР, ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САЛДАРЫ

КЕНЖЕБАЕВ ЕЛАМАН КЕНЖЕБАЕВИЧ

«Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КеАҚ магистранты

Ғылыми жетекші: PhD доктор **ШУКЕЕВА АЙНУР ТАЛАСБЕКОВНА**
Көкшетау, Қазақстан

Түйіндеме: Мақалада халықтың дүниетанымын қалыптастыруға, XX ғасырдың 50-80 жылдарында қабылданған ағарту туралы заңнамалық құжаттардың мәдениеті мен өндірістік әлеуетін дамытуға теріс әсері ашылады.

Түйін сөздер: ағарту ісі, мәдениет, қайшылықтар, білім беру.

Тарих білімдегі ой-сананы дамытуда XX ғасырдағы 50 жылдардың аяғы мен 60 жылдардың бас кезінде қарама қайшы тенденциялар орын алды. Бұл, ең алдымен халық ағарту ісі мен мәдениетті дамытудан байқалды. Бұған сол кездегі КСРО басшысы Н.С.Хрушевтің өзі тікелей ағарту ісі мен мәдениетті дамытудан байқалды. Бұған сол кездегі КСРО басшысы Н.С.Хрушев өзі тікелей ықпал етті. Оның инициативасымен КСРО Жоғары Кеңесі 1958 жылы 24 желтоқсанда «Мектептің өмірімен байланысын нығайту және КСРО – да халыққа білім беру жүйесін одан әрі дамыту туралы» Заң қабылданды [1].

Бұл заң бойынша мектептің оқу мерзімі 11 жылға дейін ұзартылды, ал 9-сыныптан бастап, оқушылар аптасына екі күн, өндірістік мамандықтарды меңгеруге тиіс болды. Алайда, бұл шараны іске асыру үшін материалдық база да, қажетті оқытушы кадрлар да жеткіліксіз еді. Мектептерде оқу сапасының төмендеуіне әсер еткен тағы бір себеп – оқуды еңбекпен ұштастыру болатын. Н.С.Хрушевтің заманында туған осы жаңалық, еңбек ете жүріп оқыса, адамның бойындағы тарихи білімдік ой-сана жұғымды болады деген түсінік қалыптастырған еді. Біздің ойымызша бұл түсінік, орта мектептердің жоғары сыныптарында оқитын ересек балаларды еңбек процесіне араластыру сияқты оқу – білімге пайдасыз практиканы ақтау үшін ойдан шығарылған тарихи білімдік ой-сананың көрінісі болатын.

Аталмыш Заңның 1-бөліміндегі Орта мектеп туралы 1-мақаласынан мынандай сөз жолдарын оқимыз: «мақсат-жастарды социалистік қоғамның принциптерін мейлінше құрметтеу рухында тәрбиелеу болып табылады.

7-мақалада: «Әрбір одақтас республикада мектепте білім берудің жаңа жүйесіне көшудің жоспары сол республиканың экономикасы мен мәдениетінің даму ерекшеліктеріне сәйкес жасалуға тиіс». Бұл заңдық тұжырым Ресейден басқа республикаларды мандайдан сипат, жұмсақ айтыла салған кеңестік басшылықтың дәстүрлі сөздерінен туындаған ұйғарым болатын.

Жоғарғы мектеп туралы IV бөлімінің 27-мақаласында «Жоғарғы мектептің басты міндеттерінің бірі еңбекшілер арасында ғылым және саяси білімдер тарату болып табылады» - делінген. Яғни, бұл тұжырым, білікті мамандарды «Білім қоғамына» тартып, оларды коммунистік идеологияны насихаттауға шақырды.

32 – мақалада экономистер, философтар, жристер зиялық ғылым жөніндегі мамандарға жатқызылған. Өйткені, ол кезде, осы мамандар социалистік теорияны қорғаштайтын.

36 – мақалада «Студенттерге идеялық саяси тәрбие беруді күшейтіп, маркстік-лениндік теорияны оқытуды жақсарту, жастарды коммунистік моральдың абзал принциптері, еңбекті сүю, буржуазиялық идеологияға ымырасыз болу рухында тәрбиелеу қажет деп саналсын» - делінген.

Сондықтан, 1958 жылғы КСРО басшылығы өз кезегінде тағы да саясатқа жүгініп, тарихи шындықтарды ашатын тарих ғылымының рөлін халықтан жасыруға тырысты [2].

Мысалы, Қазақстан жоғары педагогикалық мектебі өз дамуында жоғарыда айтқан Жоғары Кеңестік Заң жобаларының мазмұнын сол күйі көшіріп алды. Сөйтіп, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 1959 жылы 28 наурызда «Мектептің өмірімен байланысын нығайту туралы және Қазақ КСР – інде халыққа білім беру жүйесін одан сайын өркендету туралы» өз тарапынан Заң қабылдағанмен, жоғарыда айтқандай, бұл Заңның КСРО Жоғарғы Кеңес қабылдаған Заңнан бәлендей айырмасы болмады. Негізгі төрт тараудың аттары өзгертілмей сол күйі берілді, әрі сөйлем мазмұндарының 90% -дан астамы сөз бе – сөз берілген. Тек, алғашқы Заңда 42 статья болса, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі қабылдаған заңда жаңа 10 сатаыя қосылып, онысы «Негізгі Заңға» тәуелділігін барынша айқындай түседі.

XX ғасырдың 50 – 60 жылдардағы тарихи білім ой – санасын дамытудағы қарама – қайшылықтың екінші бір көрінісін КСРО Жоғарғы Кеңесінің 1958 жылдың 22 – ші желтоқсанында болған екінші сессиясында «Жалпы орта білім беру жүйесін қайта құру туралы» баяндама жасаған И.А.Каировтың мынандай мәліметтерінен байқаймыз: «Совет өкіметі тұсында түрлі оқу орындарындағы оқушылар саны Қырғыз ССР – де 50 есе, Өзбек ССР 84 есе, Тәжік ССР 98 есе көбейді. Революциядан бұрын Қазақстанның негізгі халқының 2 проценттейі ғана сауатты еді. Мектеп жасындағы әрбір елу қазақ баласының біреуі ғана оқитын. Қазір Қазақстанда 9915 мектеп бар, оларда 1425280 адам оқып жүр, оның 670 мыңы қыз». Бұл дерекке сенсек, ежелден ағайындас және көрші тұрып келе жатқанқырғыз ағайындардың сауаты қазақтармен салыстырғанда 48 пайызға, ал өзбектердің сауаты 14 пайызға жоғары болған да, біз, тек тәжіктермен қатарласатын екі пайыз сауаттылықты ғана қанағат тұтқанбыз. Көріп отырғанымыздай, мұндай дәлелдің тіпті қисыны да келмейді. Шындығында, тарихқа жүгінсек, қазақтар арабша хат тану жағынан басқа түркі халықтарынан төмен болған жоқ.

1958 жылдың 22 – ші желтоқсанында болған КСРО Жоғарғы Кеңесінің осы екінші сессиясында педагогика ғылымының өмір қойып отырған көптеген түбірлі мәселелерді әлі де шеше алмай келе жатқаны туралы айтылып, РКФСР педагогика ғылым академиясының бұл кемшіліктердің шешімін табуда және халыққа білім беру жүйесін қайта құруда белсенділігімен көрінетіндігі сөз болды. Осыған қарамастан 1959 жылдың 28 наурызындағы «Мектептің өмірімен байланысы туралы...» Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Заңынан қарама-қайшылыққа бағытталған мынандай сөз жолдарын кездестіреміз: «Совет өкімет жылдарында Қазақстан еңбекшілер Коммунистік партияның басшылығымен, ұлы орыс халқының және еліміздің басқа да халықтарының үнемі көмек көрсетуі арқасында тарихи қысқа мерзім ішінде өзінің ғасырлар бойғы мешеулігін жойып, экономикалық және рухани өмірін дамытуға бұрын болмаған көптеген табыстарға жетті» [2].

Бұл сөйлем жолдары барып тұрған шовинистік пиғылдағы ұғымды ғана білдіреді. Өйткені, осы сөйлем жолдарында бүтіндей бір халықтың өмірге құлшыныстары ескерілмей, оның еркінен туындаған жетістіктердің бәрі аяқ асты етіліп, ол халықты құлдық психологиядан арылмаған бейшара етіп көрсетеді. Бұл – Қазақстандағы ұлттық тарихи білім ой-санасының өріс алуына тосқауыл қоюдағы кеңестік үлгінің жалғасы ғана болатын.

Тек қана халық шаруашылығы үшін мамандарды даярлаудың қажетін және жоғары және арнаулы орта оқу орындарында басшылықты жақсартуды ескере отырып, КСРО Министрлер Кеңесі 1959 жылы 17 маусымда «КСРО жоғары және арнаулы орта орындарын басқаруды қайта құру туралы» кезекті қаулысын қабылдады. Осы қаулыға сәйкес Қазақ КСР Министрлер Кеңесі 1959 жылы 3 қазанда «Қазақ КСР жоғары және арнаулы орта білім беру комитетін құру туралы» қаулы қабылданып, өзін, әдеттегідей, басқа Республикалардың алдынан көрсетуге тырысты.

Қазақстанда 1920 жылдардан бастап педагогикалық оқу орындарын көптеп ашу – үлкен бір ғана мақсатқа бағындырылған болатын. Ал 60-шы жылдарға дейінгі «социализмнің табыстары» ондай ой-сананы тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл Одақ көлемінде қалыптастырып үлгерген еді. Біздің осы ойымызды бұрынғы КСРО құрамынан шығып, тәуелсіздік алған мемлекеттердің тарихшылары да растайды. Мәселен, т.ғ.д., Қырғыз Республикасы Ғылым академиясы Тарих институтының директоры Жениш Жүнүшалиев өз пікірін былай білдіреді: «Халық социализмнің, тап күресінің не еңкенің білмеді. Қазірдің өзінде еліміз кеңестік идеологиядан, құлдық психологиядан арыла алмай отыр. Жуық маңда арыла қоймасы тағы анық». Демек, кеңес өкіметі кезіндегі қарапайым халық өз бойларында педагогикалық оқу орындарының күшімен ендірілген социалистік тарихи білімдік ой-сананы қалыптастырғанын байқамай да қалады [3].

Сонымен, мектептегі оқу іінің алдында 50-жж, жаппай жетіжылдық білім беру, 60-жж сегізжылдық, ал 70-жж. жаппай орта білім беру міндеті қойылды. Оқуды өнімді еңбекпен ұштастырудың жолдары мен түрлері онан әрі іздестірілді.

20 жылдың ішінде (1950-1970жж.) қазақ мектептерінің саны 3891-ден 2577-ге дейін азайды, ал сабақ орыс тілінде жүретін жүретін орыс мектептерінің саны 1,5 мыңға көбейді. Бұндай көрініс, басқа республикалармен бірге, Қазақстандағы ұлттық тарихи білімдік ой-сананың өрісіне улы дәрілерді себумен бірдей еді. Бұнын зардаптары қазір де сезіледі [4].

Бір сөзбен айтқанда, ХХ ғасырдың басында КСРО-дағы өндіргіш күштердің сапасында ілгерілеу болған жоқ. Көбінде халықтың тұрмыс-тіршілігі импорттық азық-түліктер мен заттарға қарап қалды. Сырттан валютанын көп келуіне байланысты оған станоктар, электронды техникалар да сатып алынды. Біртіндеп, осы өзгерісті байқаған халықтың ой-санасында «не болса сол болсын» деген әлеуметтік көңіл-күй қалыптаса бастады.

ХХ ғасырдың 80 жж. Көп жағдайларда шет елдермен алынған қымбат жабдықтар, жергілікті отандық жабдықтармен үйлеспей қалды. Сыртпен сауда жасау ұйымдары көбінде тек өз жағдайларын қанағаттандыруда ойлады, ал жалпы кеңестік өндірістің қажеттілігі оларды қызықтыра қойған жоқ. Демек, тоқыраудың мәні мен оның көрініс алу себептерінің бір пұшпағы экономикаға қатысты. Байқап отырғанымыздай, ол тек сандық көрсеткіштерге ғана негізделіп, мешеу дамыған.

ХХ ғасырдың 80 – ші жылдарының аяғына қарай, біртіндеп миллиондаған адамдардың арасында тендік, әділеттік дегенге сенбейтін ой-сана пайда болды. Осы жағдайлар әлеуметтік әділетсіздіктің әжептауір бұзылуына әкеп соқтырды.

70-80 жж. Тарихи-білімдік ой-санада ұлттық белгілерден гөрі Кеңестік салт-сана көбірек дәріптелді. Ұлт республикаларында, қоғамдық саяси өмірде европоцентризм идеялары басым болды. КСРО халықтары мен ұлттарының дамуында орыс мәдениетінің рөлін асыра бағалау үрдісі жүрді, мұның өзі айналып келгенде, социалистік республикалардың тұтастық құқықтарын мойындамау сияқты ой-санаға алып келді. Біздің тарихымыздың негізі болып табылатын көшпенділік өркениеті мен шығыс шығыс мәдениетінің бүкіл қабаты жауып тасталды да, түркі тілдес адамдардың тарихи санасын жою үрдісі басымдыққа ие болды. 1917 ж. Қазан төңкерісіне дейінгі бәрін ұмытуға күш салынды. Қайта, кереісінше, Кеңес дәуірінің тарихы барынша әспеттеліп баяндалды. Ресми мекемелер мен бұқаралық насихат қазақ халқының және Одақтың басты халықтарының нағыз тарихы тек 1917 жылдан басталады деп шынайы тарихты бүркемелеп көрсетті.

Мәселен, 1963 ж. Мәскеуде «Жас тұлпар» ансамблінің негізінде Москва Жоғары оқу орындарында оқитын қазақ жастарының тұңғыш биресми бірлестігінің бірі құрылып, қазақ халқының ой-санасына көп ықпал жасады. «Гүлдер», «Досмұқасан», «Айгүл» ансамблдері сонын тікелей ықпалымен ұйымдастырылды. 1974-1977 жж. Х.Қожахметов қазақ жастарының арасында «Жас қазақ» ұйымын құруға ниет білдірді [5].

Бірақ социалистік жүйенің идеологиясы мен жаттанды догмаларына сай келмеген өз көзқарастарын қоғамдық өмір әдебиет шығармаларына бейнелеген интеллигенттің өкілдері қудалауға түсірілді. Мысалы, ақын О.Сүлейменовтың «Азия» деген әйгілі кітабы осындай қасіретке ұшырады. О.Сүлейменовтың оппоненттері «Молодая гвардия», «Москва», «Звезда» басқа журналдардағы мақалаларды кітаптың идеологиялық бағыты мен мақсатына күмән келтірді. Бірсыпыра жарияларымда ол ұлтшылдық, пантюркистік және орысқа қарсы деп тікелей жазылды [6].

Өкімет ғалымдар арасындағы ой-сана бостандығына да барынша тиым салып отырды. Мәселен, 1976 ж. Философия институтының авторлар коллективі даярлаған «Дәстүрлі қазақ өнерінің дүниетанымы» деген кітапты басып шығаруға тиым салды. Антрополог О.Исмағұловтың «Қазақстанның этностық геногеографиясы» деген кітабы идеялық тұрғыдан зиянды деп табылды. Авторға методологиялық қате жіберген, ру-тайпалық факторларды бүгінгі заманмен байланысты біржақты баяндаған деген айып тағылған. Кейінірек бұл айыптың бәрі алынып табылды. Бірақ, бұнын өзі – ұлттық тарихи ой-санаға тұсау салудың белгісі еді.

Жалпы, ХХ ғасырдың 70-80 жылдары жоғары мінбелерден бұқараның жанды творчествасы туралы көп айтылды, бірақ іс жүзінде қалың көпшілік өндіріс құрал – жабдықтарынын ғана шеттетіліп қойған жоқ, әрі мемлекеттік және қоғамдық жұмыстарға да араластырылмады. Мұнын өзі адамдардың әлеуметтік жағынан белсенді болуына нұқсан келтірді, тіпті, кейбіреулердің бетімен кетуіне жол ашты. Нәтижесінде, негізі ХХ ғ. 20 жылдары қаланған кеңестік тарихи – білімдік ой-сана дағдарысқа ұшырады [7].

ӘДЕБИЕТ

1. Жаңа заң-жоғары мектептің бағдарламасы // Вестник высшей школы – 1959. – №1. -156
2. Социалистік Қазақстан. – 1958. – 25 декабрь.
3. Тарихты зерттеудің жаңа методологиясы жасала ма? // Қазақ тарихы. – 2005. - №6. -176.
4. Культурное строительство в СССР: Стат. сб. М., 1956. – С. 186-187
5. Данияров Т. Жас Тұлпар // Лениншіл жас – 1990. – 21-27 сәуір. (№77-81)
6. Вопросы истории – 1976. - №9; Вопросы языкознания. – 1976 - №9. О.Сүлейменов. Эссе, публицистика. Стихи, поэмы. Азия. Алма-ата, 1990. – С. 586-590.
7. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін (Очерк). – Алматы: Дәуір, 1994. – 395б.